

Геология фанлари университети хабарлари № 5, 2025
Вестник Университета геологических наук
Bulletin of the University of Geological Sciences

Научно-технический журнал

Выходит 6 раз в год. Основан в 2022 г.

Зарегистрирован Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан 13.05.2022 г. Лицензия № 1620.

Входит в перечень ВАК при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Университет геологических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Халилов А.А. (*гл. редактор*), Омонов О.С. (*зам. гл. редактора*), Охунов Ф.А. (*отв. секретарь*), Исоков М.У., Антонов А.Е., Kyung Won Na, Sung Won Mo, Richard Chaigoo Lee, Yasushi Watanabe, Хайдаров М.М., Мавлонов А.А., Абдуллаев Б.Д., Ахунджанов Р., Миркамалов Р.Х., Пирназаров М.М., Мамарозиков У.Д., Шукуров Н.Э., Шоймуратов Т.Х., Долгополов Ф.Г., Евсеева Г.Б., Богданов А.Н., Хакбердиев Н.М., Диваев Ф.К., Турамуратов И.Б., Холиков А.Б., Мингбоев К.Р., Каршиев О.А., Алимов Р.С., Мавлонов Ж.Ж., Алматов И.М., Амиров Э.М., Юлдашева М.Г., Бекмухамедова М.Х.

РЕДАКЦИЯ

Кочергина Т.Г. (редактор, технический редактор, оригинал-макет),

Левина Н.И. (корректор, компьютерная графика и верстка),

Подписано в печать 04.11.2025 г. Формат А3¹/₂. Бумага глянцевая. Гарнитура «Times».

Печать цифровая (листовая). Усл. печ. л. 11,75. Уч.-изд. л. 13,0. Тираж 120 экз. Цена договорная.

Заказ № .

Отпечатано в типографии ГУ «ИМР». Ташкент, ул. Олимлар, 64.

© Университет геологических наук, 2025

© Министерство горнодобывающей промышленности
и геологии Республики Узбекистан, 2025

МУНДАРИЖА

НЕФТ ВА ГАЗ СОҲАСИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Евстафеев Е.А., Акрамов Б.Ш., Шевцов В.М., Нуриддинов Ж.Ф. Нефтьгазконденсат конининг фазавий му-
возанатини композицион моделлаштириш услубияти 5

ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА МУҲАНДИСЛИК ГЕОЛОГИЯСИ МАСАЛАЛАРИ: МУАММОЛАР ВА УЛАРИНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Абдуллаев А.Х., Жўраев М.Т., Қурбанов Ж. Қашқадарё вилоятидаги суғориладиган ерларнинг хо-
зирги мелиоратив ҳолатини баҳолаш ва яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида 11

Иргашев Ю.И. Жануби-Ғарбий Ўзбекистон геологик муҳитига бўладиган техноген таъсирлар миқдорини
баҳолашнинг айрим қоидалари 15

МАЪДАН ВА НОМАЪДАН ҚАТТИҚ ФойДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИ ГЕОЛОГИЯСИ, МИНЕРАЛ-ХОМАШЁ БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Suvanov F.R., Almatov I.M., Asrorov Z.A., Nazirov J.R. Slanets moyidan neft maxsuloti olish usuli 19

Suvanov F.R., Almatov I.M., Usenov R.B., Asrorov Z.A. Neftli slantalarni boyitish bo'yicha texnologik tadqiqotlar
natijalari 23

Хакназаров А.Т., Турдиев Т.А. Вертикал конуссимон валикли майдалагичда тош майдалаш жараёни
ва унинг конструкцияси 27

Xoliqov A.B., Isroilov V.M., Shafayziyev Xu. X., Shafayziyev X.X., Turdiyev T.A., Ozodbekov A.U.
O'zbekistonning o'ta toza kvarsi quyosh energetikasi uchun strategik xomashyo sifatida 36

ГЕОЛОГИЯ ФАНИНИНГ ФУНДАМЕНТАЛ ЖИҲАТЛАРИ, ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОКИМЁ, МИНЕРАЛОГИЯ

G'aniyeva Ye.V., Quvondiqov I.Sh., Turapov M.K., Bayov G.A. Oqjetpess ma'danli maydonidagi 8-sonli oltin
madanlashuv zonasining geologik-strukturaviy joylashuvining sharoitlari va geokimyoviy xususiyatlari 40

Жўраев Й.Н., Садиров Р.М. Томдидулок-Балпантов майдони оксидланган оltин маъданларининг минерало-
гик тавсифи 46

Ziyodulloyev G'., Tursunov S.S., Abduzaimxo'jayev A.N. Malguzar tog'lari shimoliy yonbag'irlarining ordovik
kremniy-slansli va qum-slansli yotqizilari 51

ФойДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИНИ ҚИДИРИШ ВА БАШОРАТЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Axmadov Sh.I., Goipov A.B. Map-Mark4 dasturidan foydalangan holda Bukantov tog'larida oltinning prognoz
resurslarini miqdoriy baholash 56

Мусахонов З.М. Масофадан зондлаш маълумотлари асосида Вахшпивар участкасининг комплекс фойдали
қазилмаларга истиқболлилиги 61

Omonov O.G., Bayev G.A., Petrov S.Y. Bukantov tog'idagi Sharqiy Bulutkon maydoni misolida oltin va kumush
ma'danlashuvini bashorat qilish uchun masofaviy strukturaviy-statistik usuldan (MSSU) foydalanish tajribasi 68

Turg'unaliyev M.H., Goipov A.B., Boboyorov A.A. Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt usullari asosida yopiq
maydonlarning oltin ma'danlashuviga istiqbolligini baholash (Sardara botiqligi misolida) 74

Hasanov H.N., Musaxonov Z.M., Ruziyev S.K. Multispektral kosmosuratlarini qayta ishlash asosida minerallashuv
zonalarini xaritalash (Dibodom uchastkasi misolida) 80

Тахрир ҳайъати аъзолари ҳақида маълумот 87

Нашрларга қўйиладиган техник талаблар 92

СОДЕРЖАНИЕ

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

- Евстафеев Е.А., Акрамов Б.Ш., Шевцов В.М., Нуриддинов Ж.Ф.** Методика композиционного моделирования фазового равновесия нефтегазоконденсатного месторождения 5

**ВОПРОСЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

- Абдуллаев А.Х., Жураев М.Т., Курбанов Ж.** О мерах по оценке и улучшению системного мелиоративного состояния орошаемых земель Кашкадарьинской области 11
- Иргашев Ю.И.** Некоторые принципы оценки величины техногенного воздействия на геологическую среду Юго-Западного Узбекистана 15

**ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

- Суванов Ф.Р., Алматов И.М., Асроров З.А., Назиров Д.Р.** Способ получения нефтепродуктов из сланцевого масла 19
- Суванов Ф.Р., Алматов И.М., Усенов Р.Б., Асроров З.А.** Результаты технологических исследований по обогащению горючих сланцев 23
- Хакназаров А.Т., Турдиев Т.А.** Дробление и конструкция вертикальной конусной валковой дробилки 27
- Холиков А.Б., Исраилов В.М., Шафайзиев Ху. Х., Шафайзиев Ха.Х., Турдиев Т.А., Озодбеков А.У.** Особо чистый кварц Узбекистана как стратегическое сырье для солнечной энергетики 36

**ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ,
ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ**

- Ганиева Е.В., Кувондиқов И.Ш., Турапов М.К., Баев Г.А.** Геолого-структурные условия размещения и геохимические особенности золотого оруденения зоны № 8 Окжетпеского рудного поля 40
- Джураев Ю.Н., Садиров Р.М.** Минералогическая характеристика окисленных золотых руд Тамдыбулак-Балпантауского поля 46
- Зиёдуллоев Г., Турсунов С.С., Абдуазимходжаев А.Н.** Ордовикские кремнисто-сланцевые и песчано-сланцевые отложения северных склонов Мальгузарских гор 51

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И ПРОГНОЗА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ**

- Ахмадов Ш.И., Гоипов А.Б.** Количественная оценка прогнозных ресурсов золота в горах Букантау с использованием программного комплекса Map-Mark4 56
- Мусахонов З.М.** Перспективы комплексных полезных ископаемых участка Вахшивар на основе данных дистанционного зондирования 61
- Омонов О.Г., Баев Г.А., Петров С.Ю.** Опыт использования дистанционного структурно-статистического метода (ДССМ) для прогнозирования золото-серебряного оруденения на примере площади Восточный Булуткан в горах Букантау 68
- Тургуналиев М.Х., Гоипов А.Б., Бобоёров А.А.** Оценка перспективности золоторудного оруденения в закрытых площадях с использованием методов машинного обучения и искусственного интеллекта (на примере Сардаринской впадины) 74
- Хасанов Х.Н., Мусахонов З.М., Рузиев С.К.** Картирование зон минерализации по данным обработки мультиспектральных космических снимков (на примере Дибодомского участка) 80

-
- Информация о членах редакционной коллегии 87**
- Технические требования к публикациям 92**

CONTENTS

CURRENT ISSUES OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AND WAYS OF THEIR SOLUTION

- Evstafeev E.A., Akramov B.Sh., Shevsov V.M., Nuriddinov Zh.F.** Methodology of compositional modeling of the phase equilibrium of an oil and gas condensate field 5

ISSUES OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

- Abdullaev A.Kh., Juraev M.T., Kurbanov Zh.** On measures for assessing and improving the systematic meliorative state of irrigated lands of Kashkadarya region 11
- Irgashev Yu.I.** Some principles for assessing the magnitude of anthropogenic impact on the geological environment of Southwestern Uzbekistan 15

GEOLOGY OF DEPOSITS OF ORE AND NONMELLIC SOLID MINERALS, PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MINERALS RESOURCE BASE AND WAYS TO SOLVE THEM

- Suvanov, F.R., Almatov, I.M., Asrorov, Z.A., Nazirov, J.R.** Method of obtaining oil products from shale oil 19
- Suvanov F.R., Almatov I.M., Usenov R.B., Asrorov Z.A.** Results of technological research on oil shale enrichment 23
- Haqnazarov A.T., Turdiyev T.A.** Crushing process and design of a vertical cone roller crusher 27
- Kholikov A.B., Israilov V.M., Shafayziev Khu.H., Shafayziev Kha.H., Turdiev T.A., Ozodbekov A.U.** Uzbekistan's ultra-pure quartz as a strategic raw material for solar energy 36

FUNDAMENTAL ASPECTS OF GEOLOGICAL SCIENCE, PETROLOGY, GEOCHEMISTRY, MINERALOGY

- Ganieva E.V., Kuvondikov I.Sh., Turapov M.K., Bayev G.A.** Geological and structural conditions of placement and geochemical features of gold mineralization of zone no. 8 of the Okjetpess ore field 40
- Jo'rayev, Y.N., and Sadirov, R.M.** Mineral characteristics of oxidized gold ores of the Tamdybulak-Balpantau field 46
- Ziyodulloev G., Tursunov S.S., Abduazimkhodjaev A.N.** Ordovic krennium-slacc and sand-slacc deposits of the northern slopes of the Malguzar mountains 51

MODERN METHODS OF PROSPECTING AND FORECASTING OF MINERAL DEPOSITS

- Akhmadov Sh.I., Goipov A.B.** Quantifying prospective gold resources in the Bukantau mountains with Map-Mark4 56
- Musaxonov Z.M.** Prospects of complex mineral resources of the Vakhshivar area based on remote sensing data 61
- Omonov O.G., Bayev G.A., Petrov S.Y.** Experience in using the distance structural-statistical method (DSSM) for prediction of gold and silver mineing in the example of the Eastern Bulutkan area in the Bukantau mountains 68
- Turgunaliev M.Kh., Goipov A.B., Boboyorov A.A.** Assessment of gold mineralization prospectivity in covered areas using machine learning and artificial intelligence methods (case study of the Sardara depression) 74
- Hasanov H.N., Musaxonov Z.M., Ruziyev S.K.** Mapping of mineralization zones based on multispectral satellite image processing (case study of the Dibodom area) 80

Information about the members of the Editorial Board 87

Technical requirements for publications 92

UDK: 553.411.1:550.8:528.92:004.8

M.H. Turg'unaliyev, A.B. Goipov, A.A. Boboyorov

MASHINALI O'QITISH VA SUN'IY INTELLEKT USULLARI ASOSIDA YOPIQ MAYDONLARNING OLTIN MA'DANLASHUVIGA ISTIQBOLLIGINI BAHOLASH (SARDARA BOTIQLIGI MISOLIDA)

Turg'unaliyev Madumar Hayotjon o'g'li –
«Mineral resurslar instituti» DM
kichik ilmiy xodimi.
E-mail: madumarbek3031@gmail.com

Goipov Akram Bayramovich –
«Mineral resurslar instituti» DM
boshlig'i, g.m.f.f.d. (Phd).
E-mail: akram.goipov7@gmail.com

Boboyorov Asliddin Akrom o'g'li –
«Mineral resurslar instituti» DM
kichik ilmiy xodimi.
E-mail: asliddinboboyorov097@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Janubiy Tomditov va Aristontov to'g'rali bilan chegaralangan yopiq hududlarning (Sardara botig'ining) oltin ma'danlashuviga istiqbolliligini aniqlash uchun sun'iy intellekt (SI) va mashinali o'qitish (MO') texnologiyalarini qo'llash uslubiyoti va ular asosida olingan natijalar keltirilgan. Tadqiqot hududida mavjud etalon ma'dan konlarida o'tkazilgan geologik-geofizik tadqiqot natijalari raqamlashtirilib tahlil qilinishi asosida ularga yondosh yopiq hududlarning istiqbolliligini belgilovchi integratsiyalashgan bashorat modeli yaratildi. Geofizik ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish jarayonida RTE, ASA, TDR, THDR, UP, VD transformatsiyalari, HP, LP, CET, Frangi, Sobel, Laplas filtrlardan foyadalanildi. Ilk bor O'zbekiston sharoitida ma'danlashuv zonalarini aniqlashda Random Forest va XGBoost mashinali o'qitish modellari qo'llash natijasida yopiq maydonlarda oltin ma'danlashuvini aniqlash uslubiyoti ishlab chiqilgan. Bashorat xaritalari ko'rinishida olingan natijalar oltin ma'danlashuv istiqbolliligi hududlarini yuqori ishonchlilik bilan aniqlashga, hamda qidiruv ishlarini olib borishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, oltin ma'danlashuvi, geofizik tahlil, Sardara botiqligi, istiqbollilik modeli, yopiq hududlar.

ASSESSMENT OF GOLD MINERALIZATION PROSPECTIVITY IN COVERED AREAS USING MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS (CASE STUDY OF THE SARDARA DEPRESSION)

Abstract. The article presents a methodology for applying artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies to assess the gold mineralization potential of closed areas located between the Southern Tamdytau and Aristantau mountains (Sardara Depression). The obtained results are also presented. Based on digitized and analyzed factual data from geological and geophysical studies conducted at reference deposits, an integrated predictive model was developed to identify prospective sites within adjacent closed territories. During the preliminary processing of geophysical data, various transformation methods were applied, including RTE, ASA, TDR, THDR, UP, and VD, as well as filters such as HP, LP, CET, Frangi, Sobel, and Laplace. For the first time under the conditions of Uzbekistan, a methodology for detecting mineralization zones was developed using machine learning models Random Forest and XGBoost, which made it possible to determine promising gold mineralization zones within closed areas. The obtained results, presented in the form of predictive maps, ensure high reliability in identifying prospective gold-bearing zones and can serve as a basis for further exploration activities.

Keywords: Artificial intelligence, machine learning, gold mineralization, geophysical analysis, Sardara depression, prospectivity model, covered areas.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЗОЛОТОРУДНОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ ПЛОЩАДЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (на примере Сардаринской впадины)

Аннотация. В статье представлена методика применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для определения перспектив золотоносности закрытых территорий между горами Южный Тамдытау и Аристантау (Сардаринская впадина), а также приведены полученные результаты. На основе оцифрованного и проанализированного фактического материала по результатам геолого-геофизических исследований на эталонных месторождениях создана интегрированная прогнозная модель, определяющая перспективные участки в прилегающих закрытых районах. В процессе предварительной обработки геофизических данных применялись методы трансформации RTE, ASA, TDR, THDR, UP, VD, а также фильтры HP, LP, CET, Frangi, Sobel и Laplace. Впервые в условиях Узбекистана разработана методика выявления зон оруденения с использованием моделей машинного обучения Random Forest и XGBoost, что позволило определить перспективные зоны золотоносности на закрытых территориях. Полученные результаты, представленные в виде прогнозных карт, обеспечивают высокую достоверность выделения участков перспективного золоторудного оруденения и могут служить основой для проведения дальнейших поисковых работ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, золоторудное оруденение, геофизический анализ, Сардаринская впадина, модель перспективности, закрытые территории.

Kirish. Markaziy Qizilqum mintaqasi Respublikamizning asosiy oltin sanoat bazasi hisoblanib, unda dunyo miqyosida mashhur yirik oltin zaxirasiga ega bo'lgan konlar joylashgan. Mazkur yirik konlar XX asrda olib borilgan geologik va geofizik tadqiqotlar natijasida aniqlangan bo'lib, ularning asosiy qismi paleozoy poydevor yotqiziqlari relyefda ochilmalar hosil qilgan hududlarda aniqlangan. Biroq mintaqaning asosiy qismini tashkil qiluvchi yopiq hududlarning ma'dandorlik salohiyati haligacha yetarlicha o'rganilmaganligi sababli mazkur hududlarda oltin ma'danlashuvini aniqlash masalasi dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda oltin qazib olish hajmining barqaror ortib borishi yangi istiqbolli maydonlarni izlashga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. An'anaviy geologik-qidiruv ishlarining ko'p mablag' va vaqt talab qilishi sharoitida zamonaviy axborot texnologiyalariga, xususan mashinali o'qitish (MO') va sun'iy intellekt (SI) usullariga asoslangan yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu usullar katta hajmdagi geologik-geofizik ma'lumotlarni kompleks qayta ishlash, oltin ma'danlashuvi bilan bog'liq bo'lgan yashirin qonuniyatlarni aniqlash hamda ularning istiqbolliligini baholashda ishonchli ma'lumotlar olish imkonini beradi.

Tadqiqot ishining maqsadi Sardara botiqligida oltin ma'danlashuv zonalarini aniqlashda mashinali o'qitish va sun'iy intellekt usullarini qo'llash orqali baholashdan iborat.

Mazkur ilmiy yo'nalishdagi so'ngi o'n yillikda xalqaro tajribalarda erishilgan natijalar mashinali o'qitish va sun'iy intellekt usullarini geologik qidiruv

ishlarida qo'llash samaradorligini tasdiqlamoqda. Masalan, KoBold Metals va Earth AI kompaniyalari tomonidan geofizik va geokimyoviy ma'lumotlar sun'iy intellekt usullari bilan qayta ishlash asosida istiqbollilik xaritalarini tuzilishi natijasida, yangi kon zonalarini an'anaviy usullarga qaraganda 3 barobar tezroq aniqlangan. GoldSpot Discoveries platformasi oltin konlarini topish aniqligini 60% gacha oshirgan va qidiruv ishlari uchun sarflanadigan xarajatlarni o'rtacha 50% gacha kamaytirishga erishgan. Minerva Intelligence kompaniyasiga esa geologik xavflarni baholash va yopiq hududlarda oltin ma'danlashuvi istiqbolliligini yuqori aniqlik bilan bashorat qilish imkonini bergan.

Tadqiqot uslubiyoti. Sardara botiqligining oltin ma'danlashuviga istiqbolini baholash uchun ko'pmanbali (geologik-geofizik) rastr va vektor ma'lumotlar sun'iy intellekt va mashinali o'qitish usullari asosida chuqur tahlil qilindi.

Ma'lumotlar bazasi sifatida anomal magnit maydon xaritasi, tog' jinslari zichlik taqsimoti xaritasi, tabiiy radioaktiv maydon anomalialari xaritalari va tadqiqot hududida oldin aniqlangan yirik, o'rta va kichik miqyosdagi oltin ma'danli konlar va namoyonlarning nuqtali va maydonli vektor fayllaridan foydalanildi.

Dastlab barcha qatlamlar bir xil proyeksiya bo'yicha koordinatalar tizimida fazoviy o'lchami tanlandi. Ushbu bosqichda Python skriptida ArcGIS Pro dasturiy ta'minoti uchun qayta proyeksiyalash (reproject), qayta namunalashtirish (resample), moslashtirish (align) funksiyalarni ifodalovchi kod yozish orqali amalga oshirildi.

Tahlil qilish jarayoni, avvalo, anomal magnit maydon xaritasi, tog' jinslari zichlik taqsimoti

xaritasi, tabiiy radioaktiv maydon anomalialari xaritalariga turli transformatsiyalash (RTE, ASA, TDR, THDR, UP, VD) va filtrlash (HP, LP, CET, Frangi, Sobel, Laplas) hamda radiometrik nisbatli ko'rsatkichlar (U/Th, K/Th, U/K...) asosida dastlabki ishlov berish bilan boshlanadi. Ushbu usullar ma'lumotlardagi xatoliklarni (shovqinlarni) kamaytirish, foydali signallarni kuchaytirish va strukturaviy elementlarni (yer yoriqlari, tektonik darzlanishlar va boshqa tektonik elementlar) yanada aniqroq ajratishga imkon berdi. Natijada, oltin ma'danlashuvi bilan o'zaro bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan strukturalarning xaritalari olindi.

Bajarilgan ishlar 1-rasmda ko'rsatilgan sxematik ketma-ketlikda amalga oshirildi va natijalar avtomatik tarzda olindi.

Jadvalda mazkur tadqiqot ishida qo'llanilgan asosiy skript va sozlama fayllar va asosiy vazifalari keltirilgan bo'lib, ular geofizik ma'lumotlarni tayyorlash, transformatsiyalash, xususiyatlarni ajratish hamda oltin ma'danlashuviga istiqbollilik bashorat xaritalarini qurishda kompleks funksional rol o'ynaydi.

Tadqiqot hududidagi oltin ma'danlashuviga istiqbolli zonalarini aniqlashning asosiy usullari sifatida Random Forest va XGBoost algoritmlari qo'llanildi. Har ikkala model mashinali o'qitishning zamonaviy usullari hisoblansada, ammo ularning

Random Forest algoritmi birlashtirilgan (ansamblli) o'qitish usullariga kiradi va qaror qabul qilish sxemalari (daraxtlari) asosida ishlaydi. Uning matematik asosini ko'p sonli mustaqil qaror qabul qilish sxemalari qurish va ularning natijalari o'rtacha (regressiya masalalarida) yoki qarorlar nisbati (klassifikatsiya masalalarida) asosida umumlashtirish tashkil qiladi. Matematik jihatdan, model quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$\hat{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i(x)$$

bu yerda \hat{y} – yakuniy bashorat, $h_i(x)$ – i -chi qaror sxemasining bashorati, N – qaror sxemalari soni.

Random Forest algoritmining muhim jihatlaridan biri - qayta tanlash asosida birlashtirish (bootstrap aggregating) usulidir. Model har bir qaror qabul qilish sxemasi uchun ma'lumotlarning tasodifiy tanlangan kichik to'plamidan foydalana-di, bu esa haddan tashqari moslashuvchanlik xavfi-ni kamaytiradi. Bundan tashqari, qaror qabul qilish sxemalarini qurilishida har bir tugunda faqatgina tasodifiy tanlangan xususiyatlar to'plami hisobga olinadi, bu esa ularning to'plamlari xilma-xilligini oshiradi va umumiy bashoratning barqarorligini ta'minlaydi (2-rasm).

1-rasm. Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt usullari asosida yopiq maydonlarda oltin ma'danlashuvini aniqlashning texnologik sxemasi (Tuzdi: Turg'unaliyev M.H., 2025-yil).

ishlash mexanizmlari, matematik asoslari va geologik ma'lumotlarga tezkor moslashuvchanligi bir-biridan farq qiladi.

XGBoost (Extreme Gradient Boosting – Kuchaytirilgan gradient asosidagi ekstremal mashinali o'qitish) esa yuqori aniqlik, tezlik va

Qo'llanilgan skript va sozlamalar fayllarining vazifaviy tavsifi

Fayl nomi	Vazifasi
prospectivity_pipeline.py	Bosh skript - bu butun oqimni boshqaradi
transforms.py	Anomal magnit maydon xaritasi va tog' jinslari zichlik taqsimoti xaritasini talqin qilish uchun foydalanilgan transformatsiyalar va filtrlash kodlari ushbu skriptda yozilgan
requirements.txt	O'rnatilishi zarur bo'lgan, tahlil jarayonida ishlatiladigan Python dasturlash tili kutubxonalari ro'yxati mazkur faylda jamlangan
config.yaml	Yo'llar, xususiyatlar (parametrlar), model sozlamalari mazkur faylda jamlangan
utils.py	Loyiha uchun umumiy yordamchi modul bo'lib, geoma'lumotlarni (rastr/vektor) barqaror va bir xil formatda tayyorlashni ta'minlaydi
lineaments.py	Frangi, Sobel, Laplas filtrlari asosida chiziqli strukturaviy va tektonik birliklarni ajratish, ularni vektor formatga o'tkazish va zichlik/masofa xaritalarini tuzish buyruqlari ushbu skriptda yozilgan
features.py	Buffer, masofa bo'yicha yaqinlik, muhit o'xshashligi ehtimoli kabi tahlillar va radiometrik elementlar nisbatlari, turli matematik kombinatsiyalari ushbu skriptda yozilgan
model.py	Random forest va XGBoost modellari, ularni o'qitish va test qilish, umumlashtirish va oltin ma'danlashuv istiqboliligini baholash xaritalarini eksport qilish buyruqlari ushbu skriptda yozilgan

2-rasm. Random Forest klassifikatsiya jarayonining sxematik tasviri.

umumlashtirish qobiliyati bilan ajralib turadi. Uning ishlash prinsipi ketma-ket qurilgan qaror qabul qilish sxemalari (daraxtlari) orqali model xatolarini minimallashtirishga asoslanadi. Har bir yangi qaror qabul qilish sxemasi avvalgi modelning xatolarini hisobga olib, gradiyent asosida tuzatiladi (3-rasm).

XGBoostning asosiy umumlashtirilgan formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$L(\varphi) = \sum_i l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_k \Omega(f_k)$$

bu yerda $L(\varphi)$ – umumiy xatolik funksiyasi, $\sum_i l(y_i, \hat{y}_i)$ – bashorat xatoliklarini aniqlash funksiyasi, $\Omega(f_k)$ modelning murakkabligini cheklovchi tartibga solish funksiyasi.

Natijalar. Geologiyada Random Forestning afzalligi shundaki, u katta hajmdagi murakkab geofizik va geokimyoviy ma'lumotlarni qayta ishlay oladi hamda chiziqli bo'lmagan, yashirin bog'lanishlarni samarali aniqlaydi. Ushbu tadqiqotda Random Forest oltin ma'danlashuvi bilan bog'liq geofizik maydon qiymatlari o'zgarishlarini aniqlash uchun qo'llandi. Natijada, Random Forest usuli bilan oltin ma'dandorlik potentsiali

yuqori bo'lgan zonalar 85% (ROC-AUC bo'yicha) aniqlik bilan ajratilgan xarita olindi. Mazkur usulni qo'llash natijasida umumiy maydon hududining 45% qismi qidiruv uchun istiqbolli degan xulosa olindi.

XGBoost algoritmi gradiyentlarni hisoblab, xatoliklarni minimallashtirish orqali modelning umumiy aniqligini oshiradi. XGBoost katta o'lchamli geofizik ma'lumotlarda, xususiyatlar soni ko'p bo'lganda, yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqot ishida XGBoost algoritmi oltin minerallashuvi bilan bog'liq chiziqli bo'lmagan, yashirin bog'lanishlarni aniqlash uchun qo'llanildi. Natijada, model 91% (ROC-AUC bo'yicha) aniqlik darajasiga erishdi, bu esa Random Forestga nisbatan 5% yuqoridir. Bundan tashqari, XGBoost yordamida istiqbolli maydonlarni bashoratlash jarayonida an'anaviy geologik qidiruv tahlillariga qaraganda taxminan 3 baravar tezroq foydali ma'lumot olish mumkin (4-rasm).

3-rasm. XGBoost algoritmining ishlash prinsipi sxemasi.

4-rasm. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish usullari asosida Janubiy Tomditov va Aristontov to'g'li bilan chegaralangan yopiq hududlarning oltin ma'danlashuviga istiqbollilik bashorat xaritalar to'plami.

Mazkur tadqiqot ishida xorij tajribasida ishlab chiqilgan va qo'llanilgan suniy intellekt uslubi-yotlardan farqlanuvchi jihati bu Random Forest modelining barqarorligi va XGBoost'ning yuqori aniqligi birgalikda qo'llanilib, ajratilgan istiqbolli maydonlarning ishonchligi oshirildi [1, 4, 6, 8, 9, 12, 13] (5-rasm).

Muhokama. Olingan natijalar suniy intellekt usullarini O'zbekiston ma'dan geologiyasida qo'llash bo'yicha ilk tadqiqot ishlaridan biri

bo'lsada, u so'nggi o'n yillikdagi xalqaro nufuzli ilmiy markazlarda yaratilgan ishlanmalarning umumlashgan natijasi hisoblanadi. Masalan, Emmanuil Karransa va Arlin Laborte (2015) oltin ma'danlashuv istiqbolliligini bashoratlashda Random Forest algoritmidan foydalanib, an'anaviy yondashuvlarga qaraganda samaraliroq natijalarga erishgan bo'lsa, Chao Li va boshqalar (2021) esa XGBoost algoritmi yordamida katta hajmdagi geofizik ma'lumotlarni tahlil qilib, yuqori aniqlikdagi ma'danlashuv istiqbolliligini xaritalarini yaratishgan [2, 7]. Kai Zhang, Jun Lin, Yao Vang (2022) magnit qidiruv usuli orqali olingan ma'lumotlarni mashinali o'qitish yordamida talqin qilish yo'llarini taklif etib, bu usul yuqori samaradorlikka erishganini ta'kidlashgan [14].

Metyu Kraknell va Anya Reding (2014) masofaviy zondlash ma'lumotlarini talqin qilishda turli mashinali o'qitish algoritmlarini qo'llab, ularning geologik xaritalashdagi afzalliklarini ko'rsatishgan [3]. Viktor Rodrigez-Galiano va boshqalar (2012) Random Forest algoritmini masofaviy zondlash ma'lumotlarini tasniflashda qo'llash orqali yuqori natijalar olishgan [10]. Antoni Furne (2017) va Husayn Shirmard va boshqalar (2021) geofizik va masofaviy zondlash ma'lumotlarini qayta ishlashda mashinali o'qitish usullarining turli amaliy imkoniyatlarini ko'rsatishdi [5, 11].

5-rasm. Mashinali o'qitish usullari asosida aniqlangan oltin ma'danlashuviga istiqbolli maydonlar xaritalari: 1 – random Forest modeli asosida hisoblangan, 2 – birinchi xaritaning yaxlitlangan ko'rinishi, 3 – XGBoost modeli asosida hisoblangan, 4 – barcha ma'lumotlar va modellarning umumiy integratsiyasi. Shkaladagi qiymatlar ma'dandorlik salohiyatining darajasi ifodalaydi (Tuzdi: Turg'unaliyev M.H., 2025-yil).

Umuman olganda, ushbu tadqiqotlar va olingan ilmiy natijalar mashinali o'qitish, sun'iy intellekt yondashuvlarining geologik-geofizik ma'lumotlarni qayta ishlashda yuqori aniqlik, tezkorlik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashini ko'rsatmoqda. Ushbu ishlar bilan taqqoslaganda, olingan natijalar Sardara botig'i sharoitida ham bu usullarning ishonchligi va qo'llanilish imkoniyatini tasdiqlaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mashinali o'qitish va sun'iy intellekt usullaridan foydalangan holda Sardara botig'ligi misolida yopiq maydonlarning oltin ma'dandorlik istiqbolliligini baholash mumkinligi isbotlandi. Random Forest va XGBoost algoritmlarini qo'llash natijasida tuzilgan istiqbollilik xaritalari hududdagi ma'dan konlari va geofizik anomalialar bilan yaxshi korelyatsiyalanadi.

Turli tartibdagi geofizik ma'lumotlar kompleks tarzda interpretatsiyalash, transformatsiyalash va filtrlash asosida qo'shimcha tahliliy qatlamlar yaratildi. Mazkur qatlamlarning mashinali o'qitish modellari bilan integratsiyasi oltin ma'danlashuv istiqbolliligini bashoratining aniqligini sezilarli darajada oshiradi.

Amaliy jihatdan, ishlab chiqilgan uslubiyot geologik qidiruv ishlarida maqsadli hududlarni ajratib ko'rsatishga va ularga sarflanadigan vaqt va mablag'larni tejashga xizmat qiladi. Mazkur uslubiyotni O'zbekistonning boshqa yopiq hududlarida ham qo'llanishi mumkin.

Keyingi tadqiqotlarda geokimyoviy ma'lumotlarini ham integratsiyaga qo'shish, chuqurlikni hisobga oluvchi 3D geofizik modellashtirishni mashinali o'qitish bilan birlashtirish hamda chuqur neyron tarmoqlar (DNN, CNN) kabi yanada murakkab algoritmlarni sinovdan o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. Binetti, M.S., Massarelli C., Uricchio V.F. Machine Learning in Geosciences: A Review of Complex Environmental Monitoring Applications // Machine Learning and Knowledge Extraction. - 2024. - Vol. 6. - № 2. - P. 1263-1280. <https://doi.org/10.3390/make6020059>

2. Carranza M.J., Laborte A.G. Data-driven predictive mapping of gold prospectivity, Baguio district, Philippines: Application of Random Forests algorithm // Ore Geology Reviews. - 2015. - Vol. 71. - P. 777-787. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2015.05.008>

3. Cracknell M.J., Reading A.M. Geological mapping using remote sensing data: A comparison of machine learning algorithms // Journal of Geochemical Exploration. - 2014. - Vol. 140. - P. 49-61. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2014.01.010>

4. Dramsch J.S. 70 years of machine learning in geoscience in review // arXiv preprint. - 2020. - arXiv:2006.13311. - 41 p. <https://arxiv.org/abs/2006.13311>

5. Fournier A. Review of machine-learning applications in exploration geophysics // SEG Technical Program Expanded Abstracts. - 2017. - P. 3015-3019. <https://doi.org/10.1190/segam2017-17671802.1>

6. Karpatne A., Ebert-Uphoff I., Ravela S., Babai H. A., Kumar V. Machine Learning for the Geosciences: Challenges and Opportunities // arXiv preprint. - 2017. - arXiv:1711.04708. - 23 p. <https://arxiv.org/abs/1711.04708>

7. Li C., Zhou Y., Chen H. Application of XGBoost algorithm in geophysical data analysis for mineral prospectivity mapping // Ore Geology Reviews. - 2021. - Vol. 135. - P. 104-150. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104150>

8. Liang Q., Liu S., Wang Y., Zhang C. Application of machine learning methods for mineral prospectivity mapping: A case study from China // Natural Resources Research. - 2020. - Vol. 29. - № 5. - P. 3151-3167. <https://doi.org/10.1007/s11053-020-09678-8>

9. Liu Y. Machine Learning in Geology: Challenges and Prospects // SDPIT. - 2023. - Vol. 12. - № 2. - P. 55-67. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32816.43525>

10. Rodriguez-Galiano V.F., Chica-Olmo M., Abarca-Hernandez F., Atkinson P.M., Jeganathan C. Random Forest classification of remote sensing data // Remote Sensing of Environment. - 2012. - Vol. 123. - P. 280-295. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.03.023>

11. Shirmard H., Farahbakhsh E., Müller R.D., Chandra R. A review of machine learning in processing remote sensing data for mineral exploration // arXiv preprint. - 2021. - arXiv:2103.07678. - 34 p. <https://arxiv.org/abs/2103.07678>

12. Sun M., Hu X., Yang J. Integrating geophysical and geochemical data using machine learning for mineral exploration // Computers & Geosciences. - 2021. - Vol. 151. - P. 104-147. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2021.104747>

13. Yu S., Ma J. Data-driven geophysics: from dictionary learning to deep learning // arXiv preprint. - 2020. - arXiv:2007.06183. - 25 p. <https://arxiv.org/abs/2007.06183>

14. Zhang K., Lin J., Wang Y. Machine learning-based magnetic data interpretation for mineral exploration // Geophysical Journal International. - 2022. - Vol. 231. - № 3. - P. 1501-1517. <https://doi.org/10.1093/gji/ggac215>